

**VOZES DA ENFERMAGEM: A extensão de comunicação em
uma revista universitária como ferramenta de formação
acadêmica**

***VOICES OF NURSING: Communication Outreach in a University
Magazine as a Tool for Academic Training***

***VOCES DE LA ENFERMERÍA: La extensión de la
comunicación en una revista universitaria como herramienta
de formación académica***

LÍGIA KAMYLLÉ DE ARAÚJO GALENO 1

Acadêmica de Enfermagem. Departamento de Enfermagem – Universidade Estadual do
Piauí. Parnaíba, Piauí – Brasil.

E-mail: ligiakamylle.ag@gmail.com

Orcid: <https://orcid.org/0009-0005-7611-1959>

EMANUELLA MARIA MENDES SOUSA 2

Acadêmica de Enfermagem. Centro Universitário Santo Agostinho - UNIFSA. Teresina,
Piauí – Brasil.

E-mail: emanuellamendesenf@gmail.com

Orcid: <https://orcid.org/0009-0004-2947-0150>

HUGO SALATYEL NERES DE MOURA 3

Acadêmico de Enfermagem. Centro Universitário Santo Agostinho - UNIFSA. Teresina,
Piauí – Brasil.

E-mail: hugossalatyel2@gmail.com

Orcid: <https://orcid.org/0009-0007-1632-1430>

VICTOR AUGUSTO FONTENELLE RAMOS MONTEIRO 4

Acadêmico de Enfermagem. Departamento de Enfermagem – Universidade Estadual do
Piauí. Teresina, Piauí – Brasil.

E-mail: vaframosm@aluno.uespi.br Orcid:

<https://orcid.org/0009-0006-0214-0068>

VOZES DA ENFERMAGEM: A extensão de comunicação em uma revista universitária como ferramenta de formação acadêmica

VOICES OF NURSING: Communication Outreach in a University Magazine as a Tool for Academic Training

VOCES DE LA ENFERMERÍA: La extensión de la comunicación en una revista universitaria como herramienta de formación académica

RESUMO

Objetivo: O presente estudo teve como objetivo relatar e analisar a experiência de discentes na vertente comunicacional de uma revista científica vinculada a uma universidade pública de referência no estado do Piauí, destacando as suas contribuições para a formação acadêmica e profissional. **Metodologia:** Trata-se de um estudo descritivo, de abordagem qualitativa, do tipo relato de experiência, desenvolvido a partir da atuação de estudantes de Enfermagem em ações extensionistas direcionadas à produção e difusão do conhecimento científico. **Resultados:** As atividades abrangeram a elaboração de matérias jornalísticas, a criação de mídias digitais e a transposição da linguagem técnica para o público geral. Como desfecho da experiência, constatou-se o aprimoramento de competências comunicacionais, senso crítico, autonomia e responsabilidade social, além do fortalecimento do protagonismo estudantil e da capacidade de partilhar a ciência de forma acessível. **Conclusão:** Evidencia-se que a inserção em projetos de comunicação científica potencializa a construção da identidade profissional, consolidando a formação de acadêmicos críticos, reflexivos e comprometidos com a democratização do saber e com as demandas sociais. **Palavras-chave:** Enfermagem; Comunicação; Ensino de Enfermagem; Formação acadêmica; Revistas eletrônicas.

ABSTRACT

Objective: This study aimed to report and analyze the experience of undergraduate students in the communication sector of a scientific journal linked to a leading public university in the state of Piauí, highlighting its contributions to academic and professional development. **Methodology:** This is a descriptive study with a qualitative approach, characterized as an experience report, developed based on the participation of nursing students in university extension activities focused on the production and dissemination of scientific knowledge. **Results:** The activities encompassed drafting articles, creating digital media, and translating technical language for the general public. As a result of this experience, there was a noticeable development of communication skills, critical thinking, autonomy, and social responsibility, alongside the strengthening of student leadership and the ability to share science accessibly. **Conclusion:** It is concluded that engagement in scientific communication projects enhances the construction of professional identity, fostering the development of critical, reflective academics committed to the democratization of knowledge and social demands.

Keywords: Nursing; Communication; Nursing education; Academic training; Electronic Journals.

RESUMEN

Objetivo: El presente estudio tuvo como objetivo relatar y analizar la experiencia de estudiantes en la vertiente comunicacional de una revista científica vinculada a una universidad pública de referencia en el estado de Piauí, destacando sus contribuciones para la formación académica y profesional. **Metodología:** Se trata de un estudio descriptivo, de enfoque cualitativo, del tipo relato de experiencia, desarrollado a partir de la actuación de estudiantes de enfermería en acciones de extensión universitaria orientadas a la producción y difusión del conocimiento científico. **Resultados:** Las actividades abarcaron la elaboración de notas informativas, la creación de medios digitales y la transposición del lenguaje técnico para el público general. Como resultado de la experiencia, se observó el desarrollo de competencias comunicativas, sentido crítico, autonomía y responsabilidad social, además del fortalecimiento del protagonismo estudiantil y de la capacidad de compartir la ciencia de forma accesible. **Conclusión:** Se concluye que la inserción en proyectos de comunicación científica potencia la construcción de la identidad profesional, consolidando la formación de académicos críticos, reflexivos y comprometidos con la democratización del saber y con las demandas sociales.

Palabras clave: Enfermería; Comunicación; Educación en enfermería; Formación académica; Revistas Electrónicas.

1 INTRODUÇÃO

As revistas científicas universitárias desempenham um papel fundamental na formação acadêmica ao constituírem espaços de produção, validação e disseminação do conhecimento. Esses periódicos publicizam resultados de pesquisas e projetos desenvolvidos ao longo de anos, expandindo o prestígio social e acadêmico dos autores. Nesse contexto, tais órgãos não se limitam à divulgação de dados; possuem uma atuação decisiva na consolidação da cultura científica no ambiente universitário, fomentando o diálogo interdisciplinar e a circulação qualificada do saber entre diferentes áreas. Conforme aponta Bueno (2010), a comunicação científica é essencial para garantir que o conhecimento produzido circule e alcance diferentes públicos, ampliando o impacto social da ciência. Assim, as revistas acadêmicas assumem uma função estratégica na formação de estudantes críticos e inseridos na lógica da construção do saber (Cardoso, 2020; Contel, 2024).

A inserção do estudante no ambiente dos periódicos científicos proporciona uma experiência formativa diferenciada, uma vez que permite o contato direto com as normas e exigências da escrita acadêmica. Esse processo favorece o domínio de diretrizes institucionais, como as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), além de possibilitar a compreensão das etapas que envolvem o fluxo editorial, como a submissão, a avaliação por pares e a revisão de texto. O envolvimento com práticas de divulgação científica contribui para o desenvolvimento de competências essenciais, ampliando o letramento

científico e a autonomia intelectual dos discentes. Tal prerrogativa converge com a perspectiva de Severino (2007), que afirma que o estudante precisa assumir maior autonomia e responsabilidade pelo próprio processo de aprendizagem.

Ademais, a participação em periódicos aproxima os discentes das transformações contemporâneas relacionadas à comunicação e às tecnologias da informação. A incorporação de recursos digitais amplia as possibilidades de difusão do conhecimento e exige dos estudantes novas habilidades comunicacionais — competências amplamente valorizadas no cenário profissional atual. Alinhadas a essa tendência, as Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) vêm sendo incorporadas à prática da Enfermagem, contribuindo para a inovação no ensino e na assistência, além de favorecerem novas formas de interação. Assim, a vivência nesse ambiente fortalece competências sintonizadas com as demandas da formação em saúde, considerando que a metodologia científica se desenvolve em um contexto dinâmico de transformações paradigmáticas (Kuhn, 1998).

No campo da Enfermagem, a comunicação revela-se um pilar central, configurando-se como ferramenta essencial para o cuidado e para a construção de relações interpessoais eficazes. Atualmente, o mercado de trabalho exige que o profissional saiba se posicionar e se expressar de forma assertiva, principalmente em questões relacionadas à segurança do paciente. Evidencia-se que uma interação qualificada impacta diretamente a excelência da assistência prestada e o compartilhamento do quadro clínico com a família, constituindo uma competência indispensável na formação do enfermeiro (Silva et al., 2014). Dessa forma, discutir ciência e traduzir conteúdos técnicos para uma linguagem acessível torna-se uma habilidade estratégica, especialmente em contextos de divulgação científica voltados ao público leigo.

Nesse sentido, a extensão universitária focada na comunicação científica configura-se como uma estratégia fundamental de articulação entre ensino, pesquisa e sociedade. Experiências extensionistas evidenciam que a participação em ações de divulgação científica contribui para o desenvolvimento do pensamento crítico, da autonomia e da responsabilidade social dos estudantes, ao possibilitar a aplicação do conhecimento em contextos reais. Ademais, iniciativas que utilizam a comunicação em saúde como ferramenta educativa realizam a democratização do acesso à informação e favorecem a construção de saberes compartilhados junto à comunidade (Farias; Rodrigues; Cardoso, 2019).

Logo, a inserção dos estudantes em projetos de extensão voltados à comunicação em revistas universitárias potencializa a formação acadêmica e profissional dos discentes, ao integrar habilidades técnicas, científicas e sociais. Ao ocuparem espaços de produção e divulgação, os estudantes deixam de ser meros receptores de informação e passam a atuar como protagonistas na geração e difusão de conhecimento. Essa vivência fortalece a identidade profissional e amplia o papel social desses futuros enfermeiros, consolidando-os como agentes ativos na democratização do saber (Silva et al., 2021).

Dessa maneira, o presente estudo tem como objetivo relatar e analisar a experiência de discentes na área de comunicação de uma revista científica vinculada a uma universidade pública de referência no estado do Piauí, destacando as contribuições dessa vivência para o desenvolvimento de competências comunicacionais, científicas e para a construção da identidade profissional dos estudantes.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de um estudo descritivo, de natureza qualitativa, do tipo relato de experiência. O método fundamentou-se na perspectiva de Monteiro e Silva (2026), com o propósito de descrever e sistematizar as vivências práticas desenvolvidas no contexto específico da investigação, prescindindo da testagem de hipóteses ou da aplicação de análises estatísticas inferenciais.

2.1 Cenário e Período do Estudo

A experiência foi vivenciada no âmbito do setor de comunicação da Revista Piauiense de Enfermagem, um periódico científico vinculado a uma universidade pública de referência no estado do Piauí.

2.2 Participantes e Coleta de Dados

Os sujeitos dessa vivência foram acadêmicos do curso de Graduação em Enfermagem que integraram a equipe de extensão da revista. Para a construção deste relato e sistematização das experiências, utilizou-se como fonte de dados o levantamento documental dos relatórios de atividades, atas de reuniões da equipe editorial, além dos diários de campo e produções textuais e digitais elaboradas pelos próprios discentes ao longo do projeto.

2.3 Análise e Organização dos Dados

Os dados e as vivências foram analisados de forma reflexiva e categorizados de acordo com as principais frentes de atuação dos estudantes, a saber: 1) Elaboração de matérias jornalísticas e divulgação científica; 2) Criação de mídias digitais e gestão de redes sociais; e 3) Transposição da linguagem técnica para o público leigo. Por se tratar de um relato de experiência elaborado pelos próprios autores com base em suas vivências, e por não envolver a identificação de terceiros ou riscos a seres humanos, o estudo prescindiu de submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), em conformidade com as diretrizes éticas vigentes.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O relato apresenta a experiência de extensionistas vinculados a uma revista científica associada a uma instituição pública de ensino superior do estado do Piauí. Durante a execução do projeto, os participantes atuaram ativamente nas estratégias de comunicação do periódico, promovendo a interface entre a revista e a sociedade por meio da difusão de informações institucionais e das produções científicas publicadas.

O presente estudo abrange os quatro primeiros meses de atuação dos discentes no projeto de extensão, realizado no ano de 2026. As atividades ocorreram semanalmente e envolveram a elaboração e produção de conteúdos para redes sociais, o planejamento de estratégias voltadas à ampliação da visibilidade das ações e eventos da revista, bem como a participação em capacitações direcionadas ao desenvolvimento de competências em comunicação digital.

Os extensionistas integrantes da equipe reuniam-se mensalmente com um coordenador discente, que desempenhava papel central na organização do setor. Este último atuava como elo entre o editor-chefe da revista e os demais membros da equipe de comunicação, sendo responsável por repassar orientações, alinhar as decisões sobre o conteúdo a ser publicado, avaliar a pertinência das postagens e atender às demandas do público, garantindo a adequada execução das estratégias propostas.

3.1 Extensão universitária como estratégia formativa na Enfermagem

Conforme discutido por Santos, Rocha e Passaglio (2016), a extensão universitária

configura-se como uma atividade acadêmica fundamental, pautada na indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Essa prática pressupõe a integração efetiva e dialógica entre a comunidade universitária e a sociedade, promovendo a troca de saberes e a construção coletiva do conhecimento. Nesse contexto, a extensão materializa-se por meio de programas, projetos, cursos, eventos e publicações, contribuindo tanto para a formação crítica e cidadã dos discentes quanto para o desenvolvimento social e a transformação da realidade em que a instituição está inserida.

Sob essa ótica, ressalta-se a inserção de estudantes em espaços de produção científica, como as revistas acadêmicas na área da Enfermagem — a exemplo da Revista Piauiense de Enfermagem —, o que contribui significativamente para a difusão do conhecimento. Tal atuação tem como finalidade precípua promover a articulação entre ensino e pesquisa, aliada à prestação de serviços às comunidades acadêmica e profissional a partir da problematização das demandas sociais. Desse modo, favorece-se uma formação contextualizada, crítica e socialmente comprometida, além de possibilitar a visibilidade e o debate de temáticas frequentemente negligenciadas no âmbito social e científico.

No cenário da extensão como estratégia formativa, o conhecimento teórico sistematizado, construído por meio do ensino e da pesquisa, passa a ser socializado de maneira acessível junto à comunidade. Logo, as ações extensionistas funcionam como facilitadoras da integração entre a universidade e a sociedade, promovendo o diálogo entre saberes e a construção de práticas resolutivas. Por outro lado, esse movimento contribui para a formação de enfermeiros mais reflexivos e comprometidos com as demandas coletivas, ao mesmo tempo em que fortalece o cuidado em saúde (Brito e Silva et al., 2019).

Portanto, evidencia-se a relevância da extensão universitária para os futuros profissionais, enriquecendo o processo de aprendizagem por meio da articulação entre teoria e prática, enquanto a sociedade passa a ter acesso gratuito e qualificado às informações científicas produzidas no ecossistema acadêmico (Brito e Silva et al., 2019).

Essa vivência extensionista direcionou os discentes para atitudes responsáveis e seguras, estreitando a comunicação entre a universidade e o ambiente externo (Sampaio et al., 2018). Reforça-se, com isso, o papel da extensão como base essencial na formação em Enfermagem, ao proporcionar experiências práticas que ampliam a visão crítica dos estudantes, fortalecem o compromisso social e consolidam a divulgação de saberes de forma

democrática e acessível.

3.2 Comunicação científica e o protagonismo estudantil na produção do conhecimento

A vivência prática demonstrada na criação de matérias e conteúdos digitais rompe com o modelo de ensino tradicional, posicionando o acadêmico como protagonista de sua própria aprendizagem. Ao assumirem a responsabilidade pela redação científica voltada ao público externo, os estudantes deixam de ser apenas espectadores para se tornarem produtores de saber, conectando a revista à sociedade. Esse fenômeno de autonomia concorre com a perspectiva de Farias, Rodrigues e Cardoso (2019), que defendem a extensão como uma engrenagem que potencializa a formação profissional, pois permite ao aluno aplicar a teoria em situações reais de interação social, fortalecendo seu papel como futuro enfermeiro.

Observou-se, durante as atividades, que a liderança estudantil foi fortalecida a partir da necessidade de realizar a transposição da linguagem técnica para um formato acessível. Discutir ciência nas redes sociais exige uma compreensão profunda do tema, o que consolida o aprendizado. Esse processo de democratização da informação dialoga com as rupturas conceituais apresentadas por Bueno (2010), ao destacar que ambientes que reúnem práticas de comunicação científica potencializam a implantação de novos espaços de saber, permitindo que o conhecimento acadêmico alcance esferas além dos periódicos especializados.

Além disso, a discussão sobre a formação na Enfermagem revela que a inserção em projetos de comunicação científica desenvolve competências críticas que transcendem o cuidado clínico. A produção de matérias para o site da revista exigiu dos extensionistas o exercício da liderança e da tomada de decisão sobre o que é relevante informar à comunidade. Conforme pontuado por Silva et al. (2021), essas práticas educativas são fundamentais na graduação, pois permitem que o acadêmico atue em cenários reais, criando ações que desenvolvem sua capacidade de intervir e comunicar-se de forma estratégica e ética.

Por fim, os achados desta ação indicam que a comunicação científica, quando empregada como estratégia pedagógica, ressignifica a percepção dos estudantes acerca de sua própria autoridade técnica. O envolvimento na produção do conhecimento, além de informar a comunidade, fortalece a segurança profissional do graduando. Essa articulação, conforme destacam Farias, Rodrigues e Cardoso (2019), evidencia que a interação com o público externo confere sentido prático ao ensino superior, contribuindo para a formação de um enfermeiro atuante e capaz de utilizar a informação como instrumento de promoção da saúde.

3.3 Impactos de uma revista extensionista na formação e identidade profissional em Enfermagem

Ao vivenciarem experiências práticas que possibilitam a articulação entre o conhecimento científico e a realidade da população, consolida-se o princípio da indissociabilidade acadêmica exposto por Watanabe e Fietz (2023). Ademais, ao materializar essa experiência por meio de uma revista extensionista, inicia-se o processo de construção da identidade profissional dos discentes. Isso ocorre porque, ao participarem ativamente das atividades voltadas à difusão do conhecimento, os estudantes assumem o gerenciamento de sua formação, desenvolvendo, simultaneamente, a consciência cidadã.

O impacto da produção editorial na formação dos extensionistas exige o aprimoramento de suas habilidades de socialização, a superação de barreiras de comunicação interpessoal e a democratização do saber científico de forma acessível para o público, rompendo barreiras entre universidade e sociedade (Divido et al., 2013). Os exercícios de escrita e comunicação propostos pela revista impactaram positivamente a formação dos estudantes ao fortalecerem sua autonomia e confiança diante de situações desafiadoras que exigiram competência e responsabilidade — fundamentos essenciais para os enfermeiros que atuam como educadores em saúde.

Nesse contexto, a atuação na revista contribuiu para que os acadêmicos desenvolvessem características humanas e empáticas ao socializarem informações relevantes à comunidade. Além disso, o movimento extensionista favoreceu a formação de estudantes mais reflexivos, com senso crítico e maior comprometimento com as demandas sociais. Esta prática configurou-se como uma ferramenta de reflexão sobre a própria atuação, promovendo um processo de ação–reflexão–ação, essencial para o amadurecimento da identidade profissional (Almeida; Barbosa, 2019; Cunha, 2020).

A atuação como extensionista mostrou-se um fator decisivo para o amadurecimento dos graduandos ao inseri-los em situações que demandam posicionamento ético diante da sociedade. Isso se deve ao fato de que o debate científico e a disseminação de informações em mídias exigiram dos estudantes o desenvolvimento de segurança e autonomia para transmitir conteúdos verídicos e relevantes à população, deixando o papel passivo para atuar como autores de sua trajetória formativa (Cunha, 2020; Watanabe; Fietz, 2023).

Por fim, o envolvimento com o projeto molda diretamente a identidade profissional,

permitindo que os alunos vivenciem práticas que desenvolvem a comunicação, liderança, resiliência, empatia e criatividade, contribuindo também para o desenvolvimento da desinibição e da segurança interpessoal (Almeida; Barbosa, 2019). Em última análise, a revista atua como um instrumento de emancipação, preparando os extensionistas para uma atuação crítica e conectada com a realidade da comunidade (Watanabe; Fietz, 2023).

4 CONCLUSÃO

As ações de extensão universitária consolidam-se como espaços ativos de produção e validação do conhecimento, desempenhando um papel essencial na formação em saúde. Ao participarem da rotina editorial de um periódico científico, os estudantes de Enfermagem rompem com os modelos tradicionais de ensino e assumem o protagonismo de sua formação. Essa inserção assegura a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, favorecendo o diálogo horizontal entre a comunidade acadêmica e a sociedade, ao mesmo tempo em que desenvolve a autonomia intelectual, o letramento científico e as competências comunicacionais dos discentes — ferramentas que se refletem diretamente na qualidade do cuidado e na segurança do paciente.

Para além do domínio técnico, o projeto impactou positivamente a construção da identidade profissional dos acadêmicos ao articular habilidades de comunicação a valores humanísticos. A prática de elaboração de mídias digitais e de matérias jornalísticas exigiu responsabilidade na transposição da linguagem técnica para um formato acessível ao público leigo. Nesse processo, os participantes assumiram o papel de produtores do saber, mecanismo que robustece o aprendizado e mitiga barreiras interpessoais, como a inibição e a insegurança. Assim, a comunicação científica, quando utilizada de maneira estratégica, potencializa a confiança dos graduandos para atuarem de forma ética como futuros educadores em saúde.

Em suma, os resultados desta ação extensionista reforçam que a comunicação científica, como estratégia pedagógica, atua como fator indispensável na formação de enfermeiros críticos, empáticos e sintonizados com as demandas sociais. Ao promover a democratização do saber e romper barreiras históricas entre a universidade e a comunidade, o projeto consolida-se como um instrumento de emancipação acadêmica. Demonstra-se, portanto, que a comunicação é um vetor fundamental para a promoção da saúde, revelando-se crucial para a consolidação de profissionais éticos, comunicativos e socialmente responsáveis.

REFERÊNCIAS

- ALMEIDA, Sinara Monica Vitalino de; BARBOSA, Larissa Marcelle Vaz. Curricularização da Extensão Universitária no Ensino Médico: o Encontro das Gerações para Humanização da Formação. **Revista Brasileira de Educação Médica**, v. 43, supl. 1, p. 762-770, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1981-5271v43suplemento1-20190013>. Acesso em: 26 maio 2026.
- BRITO E SILVA, A. L. et al. Importância da extensão universitária na formação profissional: projeto Canudos. **Revista de Enfermagem UFPE on line**, v. 13, p. 1-10, out. 2019. Disponível em: <https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaenfermagem/article/view/242189>. Acesso em: 8 abr. 2026.
- BUENO, W. C. Comunicação científica e divulgação científica: aproximações e rupturas conceituais. **Informação & Informação**, Londrina, v. 15, n. esp., p. 1-12, 2010. Disponível em: <https://doi.org/10.5433/1981-8920.2010v15n1espp1>. Acesso em: 26 maio 2026.
- CARDOSO, S. P. Importância e uso das revistas científicas nos contextos acadêmico e social. **Revista Ciências & Ideias**, v. 11, n. 3, p. I-IV, 2020.
- CONTEL, F. B. A importância das revistas científicas na comunicação do conhecimento. **GEOUSP**, v. 28, n. 2, p. e228325, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.11606/issn.2179-0892.geousp.2024.228325>. Acesso em: 26 maio 2026.